

TIBBIY TURIZM VA STOMATOLOGIYA SOHASINING EKSPORT SALOHIYATI: YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA YANGI IQTISODIY O'SISH NUQTASI

Sattorova.D.G'

*Ilmiy rahbar: Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida
dotsenti*

Boshmonova.Ch.A

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti bolalar terapevtik stomatologiyasi
fakulteti 1-kurs magistranti*

Begmatova.D.A

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti bolalar terapevtik stomatologiyasi
fakulteti 1-kurs magistranti*

DOLZARBLIK: Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida xizmatlar eksportini ko'paytirish, xususiyy tibbiyot muassasalarini rivojlantirish, xalqaro standartlarga mos sog'liqni saqlash tizimini shakllantirish ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Shu kontekstda tibbiy turizm, ayniqsa stomatologiya xizmati, mamlakat iqtisodiyotining yangi drayveriga aylanishi mumkin bo'lgan strategik yo'nalish sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon miqyosida tibbiy turizm bozori yillik 15–20% o'smoqda, bemorlar esa sifatli, arzon va tezkor stomatologik xizmatlarni izlab turli davlatlarga murojaat qilmoqda. O'zbekistonning geografik qulayligi, yuqori malakali shifokorlar, mos narx siyosati, zamonaviy klinikalar va turistik infratuzilmaning kengayishi mamlakatni Markaziy Osiyodagi eng istiqbolli tibbiy turizm markazlaridan biriga aylantirmoqda.

Shu sababli tibbiy turizm, xususan stomatologiyaning eksport salohiyatini o'rganish, uning iqtisodiy samaradorligi, rivojlanish mexanizmlari va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ilmiy jihatdan tahlil qilish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

MAQSAD: Yangi O'zbekiston strategiyasi kontekstida tibbiy turizm va stomatologiya xizmatlarining eksport salohiyatini ilmiy asosda tahlil qilish, sohaning rivojlanish dinamikasi, iqtisodiy samarasi va global bozorga chiqish mexanizmlarini yoritib berish.

Stomatologiya yo'nalishi hozirgi kunda tibbiy turizmning eng istiqbolli segmenti hisoblanadi. O'zbekiston klinikalarida zamonaviy 3D diagnostika, CAD/CAM texnologiyalari, lazer stomatologiyasi, yuqori sifatli implant

tizimlari (Straumann, Osstem, SGS) keng qo'llanilmoqda. Xalqaro standartlarga mos xizmatlar ko'rsatilishi, shifokorlarning Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya va Rossiyada malaka oshirishi, stomatologiya maktablarining rivojlanishi eksport salohiyatini sezilarli yuqori bosqichga olib chiqmoqda. Narx-sifat nisbati bo'yicha O'zbekistonning afzalligi juda yuqori: stomatologik implantatsiya xizmatlari Yevropa bilan solishtirganda 4–5 baravar, Turkiya va Rossiya bilan qiyoslaganda 1,5-2 baravar arzon. Bu esa qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Rossiya fuqarolari oqimini tabiiy oshirmoqda. Xorijiy bemorlar nafaqat stomatologik muolajalar, balki mehmonxona, transport, madaniy ekskursiyalar va boshqa xizmatlardan foydalanib, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ulush qo'shmoqda. O'rtacha bir bemor stomatologiya xizmatlari uchun 800 dan 3000 dollargacha mablag' sarflaydi, bu esa xizmatlar eksportini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Yangi O'zbekiston strategiyasida tibbiy turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan qator qulayliklar yaratilmoqda. Xususiy tibbiyot muassasalarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash, xalqaro akkreditatsiya jarayonlarini soddalashtirish, tibbiy viza tizimini modernizatsiya qilish, xorijiy bemorlar uchun kompleks xizmat paketlarini joriy etish, klinikalarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va shifokorlar malakasini oshirish bo'yicha keng ko'lamlil dasturlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tibbiy turizm klasterlari tashkil etilishi, reklama va marketingning xalqaro standartlarda yo'lga qo'yilishi, xorijiy hamkorliklarning kuchaytirilishi eksport salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda. O'zbekistonning tibbiy turizm bo'yicha asosiy bozorlarining Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va Afg'oniston ekanligi, kelajakda esa Yaqin Sharq va Yevropa davlatlari bozorlariga chiqish istiqbollari mavjudligi sohaning raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, soha rivojida ayrim cheklovlar ham mavjud xalqaro akkreditatsiyaning sekin olib borilishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatish darajasining bir xil emasligi, brending va marketingning yetarli darajada rivojlanmagani, tibbiy turizm agentliklari sonining kamligi kabi muammolar mavjud. Bu to'siqlarni bartaraf etish uchun klinikalarning xalqaro sertifikatlashga tayyorlanishi, tibbiy turizm bo'yicha marketing strategiyalarini ishlab chiqish, xorijiy sayyohlarga mo'ljallangan integratsiyalashgan xizmat paketlarini yaratish, stomatologlar malakasini muntazam oshirish, investitsiyalarni jalb etish va davlat–xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish zarur.

XULOSA: Tibbiy turizm va stomatologiya xizmatlarining eksport salohiyati Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining yangi o'sish nuqtalaridan biri sifatida shakllanmoqda. Raqobatbardosh narx, yuqori sifatli tibbiy xizmatlar, zamonaviy texnologiyalar, malakali mutaxassislar, qulay geografik joylashuv va turistik infratuzilmaning rivojlanishi O'zbekistonning tibbiy turizm bozorida mustahkam o'rin egallashiga xizmat qilmoqda. Soha bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar kelgusida xizmatlar eksporti hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tibbiy turizm, ayniqsa stomatologiya sohasining eksport salohiyati Yangi O'zbekistonning xizmatlar iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Raqobatbardosh narx, sifatli xizmat, malakali mutaxassislar va keng turistik infratuzilma mamlakatni mintaqadagi eng istiqbolli tibbiy turizm markaziga aylantirmoqda. Soha bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari, xalqaro hamkorlik va investitsiya oqimini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Bibliometric analysis and trends related to dental tourism: Qualitative, social, economic and ethical implications. PubMed. 2023. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39819055/>

2. Global Smile: Navigating The World of Dental Tourism. Veterinaria.org. Available at: <https://www.veterinaria.org/index.php/REDVET/article/view/1577>

3. Tibbiyot turizmi O'zbekistonda. Inlibrary.uz. Available at: <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/49881>

4. Tibbiy turizmning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda O'zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuv. Kokand Uni. Scholar. Available at: <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/download/265/229/460>